

**AHOLINI RO'YXATGA OLISHNING TARIXI VA BUGUNI HAMDA
UNING AMALIY AHAMIYATI**

R.T. Erkinov

Buxoro Davlat Universiteti

Annotatsiya: Maqolada aholini ro'yxatga olishning maqsadlari va vazifalari, qachon va qaysi hududlarda olib borilgani, zamonaviy jamiyatlarda o'tkazilayotgan aholini ro'yxatga olish ishlari hamda 2023 yilgi yurtimizda amalga oshiriladigan aholi ro'yxati haqida statistik ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Aholi, ro'yxatga olish, demografiya, statistika, prognoz, demografik portlash, promille, millat, migratsiya.

Har bir davlatning tarixi avvalo, unda yashaydigan va yashayotgan xalqlarning tarixi, aholisining soni va tarkibi, uning iqtisodiy va ijtimoiy tavsiflarida o'z ifodasini topadi. Aholi soni bo'yicha aniq va yaxlit ma'lumotlar aholini ro'yxatga olish asosida olinadi. Aholini ro'yxatga olish yakunlariga qarab o'tmish va hozirgi davr haqida fikr va mulohazalar yuritish hamda kelajakni prognoz qilish mumkin bo'ladi. Aholi ro'yxatlari ilmiy talablarga hamda amaliyot ehtiyojlariga javob berish, aholi soni, tarkibi va joylashishi to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish maqsadida o'tkaziladi. Aholiga tegishli ma'lumotlar aniq bo'lishi uchun ularni har bir kishidan shaxsan olinadi.

Tarixiy manbalardan ma'lumki, aholini ilk ro'yxatga olish ishlari qadimgi Gretsiya, Bobil, Mesopotamiya, Rim, Xitoy, Yaponiya va Misr kabi tamaddun beshiklarida o'tkazilgan. Bundan asosiy maqsad odamlardan soliq yig'ish, boj olish hamda harbiy safarbarlik uchun ularning sonini aniqlash bo'lgan. Shu boisdan ro'yxatga olishda asosan erkaklarga e'tibor qaratilgan. Aholini eng birinchi rasmiy ro'yxatga olish ishlari 1790 yilda AQShda, keyinchalik 1800 yilda Finlandiya va Shvetsiyada, 1801yilda Angliya, Daniya, Norvegiya va Fransiyada o'tkazilgan. Ushbu aholi ro'yxatlari juda oddiy shaklda o'tkazilgan bo'lib va uzoq muddatga

cho'zilgan. Masalan, AQShda ilk aholini ro'yxatga olish ishlari 18 oy davomida olib borilgan. XIX asrga kelib, aholini ro'yxatga olish juda kengayadi. Aholini ro'yxatga olish ilmiy dasturlar asosida olib borilishi yo'lga qo'yildi. Xususan, 1870-1879 yillarda dunyoning 48 ta, 1890 yillarda esa 57 ta mamlakatida aholi ro'yxati o'tkazilgan. XIX asr oxirida dunyo aholisining 21% ro'yxatga olingan bo'lsa, XX asr boshida 54% aholi ro'yxatdan o'tkazilgan. Keyinchalik II jahon urushidan keyin, aholini ro'yxatga olish tizimi yanada takomillashtirildi. 1945-1954 yillarda dunyoning 151 mamlakatida, 1965-1974-yillarda 179 ta mamlakatda aholi ro'yxati o'tkazilgan. Hozirgi paytda, dunyodagi deyarli barcha davlatlarda aholini ro'yxatga olish ishlari olib borilmoqda. [1; 35–36-b]

Hozirga kelib ko'pgina mamlakatlarda aholini ro'yxatga olish qonun bilan tartibga solingan. Masalan, Buyuk Britaniyada 1920 yilda "Qo'shma qirollikda aholini ro'yxatga olish to'g'risida"gi qonuni qabul qilingan. AQShda esa aholini ro'yxatga olish ishlari muhim umumdavlat ahamiyatiga ega tadbir sifatida qaraladi. Unda barcha aholining ishtirok etishi Amerika demokratiyasi amal etishining zaruriy sharti, deb baholanadi. Polshada esa aholini ro'yxatga olish uzoq tarixga ega bo'lib, bu yerda mazkur tadbir Yevropa bo'yicha birinchi bo'lib, ilk bor 1764 yilda o'tkazilgan. Mamlakatda har 10 yilda aholi qayta ro'yxatdan o'tadi. "Aholi ro'yxati to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, Polshaning har bir fuqarosi ro'yxatga olish jarayonida taqdim etiladigan so'rovnoma savollariga to'la va haqqoniy javob berishi shart.

Manbalarda keltirilishicha, O'zbekistonda birinchi aholi ro'yxati 1897 yilda Turkiston general-gubernatorligi tomonidan o'tkazilgan. Bu boradagi ma'lumotlar XIX asr oxirida O'zbekistonda mavjud oilalar va aholi soni, yoshi va jinsi, etnik tarkibi, tug'ilish, o'lim kabi demografik jarayonlar haqida tassavvur hosil qilishga yordam bergan. O'zbekiston hududida keyinchalik 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 va 1989 yillarda aholini ro'yxatga olish ishlari tashkil etilgan. Muntazam ravishda aholi dinamikasi va unga taalluqli barcha o'zgarishlarni 1989 yilga qadar kuzatib borish mumkin bo'lgan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki yurtimiz Sobiq Ittifoq tarkibida bo'lgan davrda demografik vaziyat umuman boshqacha tusda bo'lgan. Bunda yurtimiz

aholisi tabiiy ko'payish hisobiga jadallik bilan ortgan. Keling, yaqin o'tmishdagi demografiyamiz bilan bog'liq ba'zi raqamlarga to'xtalib o'tamiz. II jahon urushida boy berilgan aholimizning katta qismini yosh yigitlar va erkaklar tashkil etgani bois ayollarning, yosh bolalar va qariyalarning umumiy aholi kesimidagi ulushi keskin ortib ketadi.[5] Shuningdek, urushdan keyingi 10 yillikda aholi tug'ilishida umumiy ko'rsatkich hozirgiga juda yaqin bo'lgan. Masalan, 1950 yil olingan aholi ro'yxatiga ko'ra tabiiy o'sish ko'rsatkichi 6.3 million kishi uchun 21,8 (promille)‰ bo'lgan. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich 2022 yilga kelib 35,3 million aholimiz uchun 20,9‰ ni tashkil etmoqda. Ammo, butun dunyoda bo'lganidek 1960-1970 yillarda demografik portlash jarayoni mamlakatimizda ham ro'y berdi. Bunda Ittifoq davlatlarida bo'lgani kabi yurtimizda ham ishchi kuchiga bo'lgan talab, ko'p farzandlilikni rag'batlantish kabi bir qator omillar sabab bo'ladi. 1960 yilga kelib O'zbekistonda umrguzoronlik qilayotganlar sonining tabiiy ko'payishi 33,8‰ ko'rsatkich bilan aholi soni 8.5 million kishidan oshadi. 1970 yilgi tahlillar shuni ko'rsatdiki, tabiiy ko'payish ko'rsatkichi 28,1‰ gacha biroz pasayadi. Bu yilda yurtimiz aholisi salkam 12 million kishiga yetadi. Albatta, shuni ta'kidlash joizki Sobiq Ittifoq davlatlari orasida yurtimiz aholisi soniga ko'ra Rossiya va Ukrainadan keyingi o'rinda turuvchi davlat bo'lgan. 1980 yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, aholimiz yana 4 millionga oshadi. Tabiiy o'sish ko'rsatkichi bu davrda yana biroz (26,4‰gacha) pastlaydi. O'zbekiston o'zining mustaqillik yillariga 20 million aholi bilan qadam qo'yadi. Aynan shu davrdan so'ng mamlakatdan ko'chib ketish (tashqi migratsiya) jarayoni kuchayib boradi. Ayniqsa, rus, ukrain, yahudiy, qozoq millatiga mansub aholimiz yurtimizni tark eta boshlaydi. 2000 yilda yurtimizda 24,6 million inson yashagan. Bu davrga kelib tabiiy tug'ilish pastligini kuzatishimiz mumkin. Shu davrdagi 15,9‰ promille ko'rsatkich jahon hamjamiyati uchun ham o'rtachadan past ko'rsatkich bo'lgan. Ayni davr yurtimiz uchun o'tish bosqichi, jon boshiga YaIM ning juda ham past bo'lgani (2000-2002 yillarda jon boshiga YaIM hajmi 400-500 AQSh dollariga teng bo'lgan), bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni kechayotgani va shu kabi bir qator omillar tufayli oilalarda farzand ko'rishni rejalashtirila boshlaganini kuzatamiz. Bunaqa manfiy ko'rsatkichlar 2010 yillarga kelib o'zining

salbiylikini yo'qota boradi. Aholi turmush darajasi yaxshilanadi. Mamlakat aholisi soni 28,5 million kishiga yetadi. Ammo aholi oilalarida serfarzandlilik anchayin kamayib ketadi. Aholi sonining tabiiy o'sishi yillik 17.4% ga yetadi. Butunjahon global iqtisodiy iqtirozi yillarida (2008, 2014) respublikamiz bo'ylab mehnat muhojirlari soni keskin orta boshladi. Mehnatga layoqatli aholimizning ish uchun ketadigan asosiy manzillari esa Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Koreya Respublikasi, Turkiya, AQSh va BAA kabi davlatlar bo'ldi. Tashqi migratsiyaning manfiy saldosi yiliga har ming kishiga o'rtacha 2,19–2,9% ni tashkil etgani ham kelgusi 10 yillikda yurtimiz aholisi sonining tabiiy ko'payishi uchun salbiy ta'sir ko'rsata olmadi. 2005 yildan boshlab aholining yillik tabiiy ko'payishi 15% dan 20,9% ga qadar sekin-asta ortib kelmoqda. 1950 yildan to bugunga qadar aholining o'rtacha umr ko'rish ko'rsatkichi ham ijobiy tarafga ortib kelmoqda. Masalan, 1950 yilda yurtimizda o'rtacha umr ko'rish 56,1 yoshni, 1960 yilda 57,9 yoshni, 1970 yilda 61,6 yoshni, 1980 yilda 64 yoshni, 1990 yilda 66,6 yoshni, 2000 yilda 66,7 yoshni, 2010 yilda 69,1 yoshni 2015 yilda 70,8 yoshni tashkil etgani albatta juda quvonarli holat. Bu kabi ma'lumotlar esa davlat statistika qo'mitasi hamda demograflar tomonidan doimiy hisobga olib boriladi.[3]

Har yili turli sabablarga ko'ra vafot etgan aholi o'rnini yangidan dunyoga kelgan avlod hisobiga to'ldirib borilishi qonuniyatlarini ijtimoiy-tarixiy sharoitlarga bog'liq holda o'rganadigan fan bu – demografiya fanidir. Demografiya (yunonchadan "demos" – xalq va "grafiya" – chizaman) ning paydo bo'lishi asosan XVII asrning 2 yarmidan angliyalik olim J. Graunt (1620 – 1674) tadqiqotlari bilan bog'liqdir. Demografiya termini 1855 yilda ilk bor ishlatilgan bo'lib, fransuz olimi A.Giyar fanga olib kirgan. Demografiyaning maqsadi ma'lum bir hudud, mamlakat yoki dunyo aholisi va va yoxud millatning takror barpo bo'lishi jarayoni hamda omillarini o'rganish, muammolarni belgilab, yechimlarni aniqlash va istiqbolini ko'rsatib berishdan iboratdir. Demografik tadqiqot usuli – statistik, sotsiologik, matematik, kartografik, tarixiy taqqoslash va mantiqiy fikrlashlardan iboratdir. Demografiyaning tahliliy metodi statistikadan farq qiladi, albatta. Unda mavhum fikrlash usulidan keng foydalanish asosida aholi tarkibida kelgusida ro'y

beradigan miqdor va sifat o'zgarishlari ham o'rganiladi. Shu jihatdan demografik statistika demografiyaning bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi demografiyasi esa O'zbekiston aholisining demografik ko'rsatkichlari bo'lib, aholining o'sishi, zichligi, millati, ta'lim darajasi, sog'lig'i, iqtisodiy ahvoli, diniy mansubligi va boshqa jihatlarini o'z ichiga oladi. [1; 15–16-b]

Respublikamizda bo'yicha oxirgi marta aholini ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilganligiga 33 yil bo'ldi. Buning natijasida aholining haqiqiy hayot tarzini o'rganish va ularga amaliy yordam ko'rsatishda qator qiyinchiliklar vujudga kelmoqda. Endilikda O'zbekistonda ham har 10 yilda kamida bir marta aholini ro'yxatga olish ishlari o'tkazilishi belgilandi. Prezidentimizning 2019 yil 5 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida 2023 yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, shuningdek, ushbu hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 11 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida 2023 yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 710-sonli qarori bu borada huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish to'g'risida qonun hali qabul qilinmagan. Buning natijasida bugungi kunga kelib aholining soni, yosh-jins tarkibi, hududiy joylashuvi xususiyatlari va boshqa ijtimoiy-demografik holatlaridagi o'zgarishlar aholining joriy hisobi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni qo'llashni sezilarli darajada cheklamoqda. Ushbu dolzarb masalalarni hal etish va xalqaro talablardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 fevraldagi PF-5655-son Farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasida 2022 yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish konsepsiyasi" tasdiqlandi.[2] Ushbu Farmonda quyidagilar nazarda tutilgan:

- Birinchidan, O'zbekiston Respublikasida 2023 yil noyabr oyida aholini ro'yxatga olishni o'tkazish Konsepsiyasi tasdiqlandi.
- Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida 2023 yil noyabr oyida aholini ro'yxatga olishni o'tkazishga doir kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi.

- Uchinchidan, O‘zbekiston Respublikasida 2023 yil noyabr oyidada aholini ro‘yxatga olish tadbirini o‘tkazishga ko‘maklashish bo‘yicha Respublika hamda hududiy komissiyalar tarkibi hamda ularning vazifalari belgilandi.

- To‘rtinchidan, O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi Qonuni loyihasini ishlab chiqish vazifalari yuklatildi.

O‘zbekiston Respublikasida 2023 yilda aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish konsepsiyasi esa quyidagilarni nazarda tutadi:

- Birinchidan, aholini ro‘yxatga olish tadbirining maqsadi va asosiy vazifalari yoritilgan.

- Ikkinchidan, tadbirni o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rish va o‘tkazish bosqichlari belgilangan.

- Uchinchidan, tadbirni o‘tkazishda ishtirok etuvchilar, vaqtinchalik xodimlarni yollash va ularning vazifalari batafsil keltirilgan.

- To‘rtinchidan, tadbirni o‘tkazishning avtomatlashtirilgan axborot tizimini joriy etish yo‘nalishlari inobatga olingan.

- Beshinchidan, tadbirni o‘tkazishni moliyaviy manbalari ko‘rsatilgan.

- Oltinchidan, tadbirdan kutilayotgan natijalar va boshqa ishlarni amalga oshirish tushuntirib o‘tilgan.

Aholini ro'yxatga olish jarayoni uch bosqichni qamrab oladi.

Birinchisi – tayyorgarlik bosqichi. Bu uch yilga yaqin vaqt davom etadi.

Bunda, aholini ro'yxatga olish jarayonlarida faol ishtirok etishi bo'yicha aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini olib borish, reklama roliklari, logotip va shiorlar ishlab chiqish hamda aholini ro'yxatga olish bilan bog'liq hujjatlar, hamda boshqa shu kabi tadbirlar amalga oshiriladi.

Ikkinchisi — asosiy bosqich 10 kundan 60 kungacha davrni o'z ichiga oladi. Bunda bevosita aholini ro'yxatga olish amalga oshiriladi, ya'ni aholi to'g'risidagi ma'lumotlar yig'iladi, nazorat tekshiruvi o'tkaziladi va ro'yxatga olish materiallari topshiriladi.

Uchinchi bosqichda aholini ro'yxatga olishga doir birlamchi materiallarni ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ixtisoslashgan tuzilmalar tomonidan qabul qilib

olinadi, olingan materiallar avtomatlashtirilgan tizimda qayta ishlashga tayyorlanib, birlamchi ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan dasturlarga kiritish uchun kodlanadi, nazorat va tahrir qilinadi, aholini ro'yxatga olish bo'yicha dastlabki natijalar olinib, olingan natijalar e'lon qilinadi va tarqatiladi. Mazkur boschiq 2 yildan 3 yilgacha bo'lgan davrda amalga oshiriladi.[4]

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, aholini ro'yxatga olish O'zbekiston aholisining soni, yoshi, jinsi, diniy va etnik tarkibi, oilaviy ahvoli, ma'lumot darajasi, uy-joy bilan ta'minlanganligi, iqtisodiy faolligi, daromad olish manbalari, nogironligi xususida batafsil ma'lumot olishga yordam beradi. Hududlarni rivojlantirish, ayollar va bolalar salomatligini saqlash bo'yicha ishlarning manzilli amalga oshirilishi uchun ham axborot manbasi bo'lib xizmat qiladi. Aholini ro'yxatga olish mehnat va uy-joy bozorlarini rejalashtirish, respublika byudjetini tuzish, transport siyosatini yuritish, elektr-energetika, ijtimoiy ta'minot, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari, til va diniy siyosat masalalarida juda muhim ahamiyatga ega. Bir so'z bilan aytganda, qaysi sohada bo'lmasin, kelajakni bashorat qilish zarur bo'lgan hollarda aholini ro'yxatga olish natijalarisiz rejalashtirib bo'lmayd. Aholi jon boshiga makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni (yalpi ichki mahsulot, aholi daromadlari, sanoat mahsuloti hajmi, iste'mol mahsulotlari hajmi, aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari) hisoblashda foydalaniladi. Shuningdek, aholi jon boshiga makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning taqsimlanishini hisoblashda ishlatiladi, migratsiya holatini, mehnat resurslari taqsimotini aniq ko'rsatib beradi. Aholi sonini ro'yxatga olish mamlakatda yashovchi barchaga tegishli bo'lgan demografik, iqtisodiy va ijtimoiy ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, baholash, tahlil va e'lon qilishning yagona jarayonidir. U aholi to'g'risidagi ma'lumotlarning asosiy manbai bo'lib, kelgusi 10-20 yillik rivojlanishning prognoz ko'rsatkichlarini hisoblash uchun ishonchli poydevor yaratadi. Aholi migrasiyasi to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantiriladi. Aholini ro'yxatga olish yakunlariga qarab o'tmish va hozirgi davr haqida fikr va mulohazalar yuritish hamda kelajakni prognoz qilish mumkin bo'ladi. O'z navbatida, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini

yaxshilash va oilalarga yordam ko'rsatish bo'yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda axborot tarzida foydalaniladi. Aholi sonini ishonchli hisoblash bo'yicha rasmiy statistika tizimida asosiy rol o'ynaydi. Mamlakat iqtisodiy hayoti va turli sohalarni rivojlantirish hamda mavjud muammolarni bartaraf etish uchun ham mazkur tadbir o'tkazilishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo'riyeva M.R, Tojiyeva Z.N, Zokirov S.S. "Aholi geografiyasi va demografiya asoslari". Toshkent: "Tafakkur", 2011.
2. www.lex.uz
3. www.stat.uz
4. www.uzun.uz
5. www.xabar.uz